
A FRAGMENTAÇÃO DO STREAMING E A PIRATARIA DIGITAL: ANÁLISE DOS EFEITOS NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E NA INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.14269148

Daniel Fernando Angst
Administração– Associação de Ensino Biopark Educação
Daniel.fer.ansgt@gmail.com

Emily Andreola Schmelzer
Administração– Associação de Ensino Biopark Educação
Emily.schmelzer@alunos.bpkedu.com.br

Tamires Sanchez da Silva
Administração– Associação de Ensino Biopark Educação
tamires.silva@alunos.bpkedu.com.br

Murilo Riscarolli Belo
Administração– Associação de Ensino Biopark Educação
murilo.belo@alunos.bpkedu.com.br

Juliana Pereira Bernine
Administração– Associação de Ensino Biopark Educação
juliana.bernine@alunos.bpkedu.com.br

AT01: Economia e Cultura Digital

Introdução: O setor de streaming tem se consolidado como um dos alicerces da distribuição digital de conteúdo audiovisual. Porém, a fragmentação dos serviços e o aumento de custos estimularam a pirataria entre usuários insatisfeitos. Esta situação evidencia as consequências sociais e econômicas que as práticas de consumo digital provocam. **Objetivo:** Analisar as repercussões da fragmentação dos serviços de streaming no comportamento do usuário e sua ligação com o crescimento da pirataria, debatendo as consequências para o mercado digital e para os criadores de conteúdo. **Metodologia:** Foi empregada uma metodologia qualitativa, que incluiu revisão de literatura e análise de dados já publicados. Além disso, foi conduzido um estudo exploratório para reconhecer as visões do público (pesquisa de campo) acerca de streaming e da pirataria. **Resultados:** As respostas indicaram que a crescente segmentação de conteúdos entre plataformas resultou em um acréscimo no custo total para os consumidores. Isso, aliado a restrições de acesso e comodidade, provocou descontentamento, estimulando o consumo não autorizado. Também se descobriu que a visão do consumidor acerca da "valorização do conteúdo" está diretamente ligada à facilidade de acesso e à experiência proporcionada. Os resultados também ressaltam que a pirataria continua a ser um desafio para a viabilidade econômica dos criadores de conteúdo e para a monetização dos serviços de streaming. **Conclusão:** A segmentação dos serviços de streaming impacta negativamente o comportamento do cliente, fomentando a prática de pirataria e obrigando a indústria a reavaliar

seus modelos de negócios. Estratégias como a agregação de conteúdos e políticas de preços mais acessíveis podem amenizar a questão. É crucial que as plataformas que prestam esses serviços invistam em aprimoramentos constantes na experiência do usuário, proporcionando maior comodidade e acesso facilitado a uma variedade de conteúdos. Além disso, a cooperação entre os segmentos da indústria do audiovisual, abrangendo produtores, distribuidores e plataformas, é crucial para o desenvolvimento de soluções competitivas e sustentáveis.

Palavras-chave: Comportamento do consumidor; Fragmentação; Pirataria; Streaming; Transformação digital.